

Міністерство освіти і науки України
Департамент науки і освіти
Харківської обласної військової адміністрації
Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради

Матеріали

Усеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції,
присвяченої 105-річчю Академії
**«Формування та розвиток взаємодії викладачів і студентів
в умовах трансформаційних змін освітнього процесу:
можливості та виклики»**

м. Харків, 03 грудня 2025 року

Міністерство освіти і науки України
Департамент науки і освіти
Харківської обласної військової адміністрації
Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Комунальний заклад Сумської обласної ради
«Лебединський педагогічний фаховий коледж імені А. С. Макаренка»
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Криворізький державний педагогічний університет
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка

**ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ВЗАЄМОДІЇ
ВИКЛАДАЧІВ І СТУДЕНТІВ В УМОВАХ
ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ:
МОЖЛИВОСТІ ТА ВИКЛИКИ**

Матеріали Усеукраїнської науково-практичної
онлайн-конференції, присвяченої 105-річчю Академії
(м. Харків, 03 грудня 2025 рік)

Харків, 2025

УДК 378.064.2-043.83:378.014.3-044.922(062.552)

Ф79

Редакційна колегія:

Пономарьова Г. Ф. – докторка педагогічних наук, професорка, заслужена працівниця народної освіти України, Почесна громадянка Харківської області, ректорка – голова;

Степанець І. О. – кандидат педагогічних наук, професор, проректор з наукової та інноваційної діяльності – заступник голови.

Члени редакційної колегії:

Купіна О. В. – керівниця навчально-методичного відділу;

Савченко В. Е. – методистка.

Відповідальність за якість і достовірність матеріалів
несуть автори публікацій.

Ф79 Формування та розвиток взаємодії викладачів і студентів в умовах трансформаційних змін освітнього процесу: можливості та виклики : матеріали Усеукр. наук.-практ. конф. (03 грудня 2025 р., м. Харків) / за заг. ред. Г. Ф. Пономарьової; Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради [Електронне видання]. – Харків : ХГПА, 2025. – 607 с.

До матеріалів Усеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції включені доповіді науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів вищої, загальної середньої та дошкільної освіти, аспірантів, здобувачів.

Тематика матеріалів збірника охоплює сучасні підходи до формування та розвитку ефективної взаємодії між викладачами й студентами в умовах трансформаційних змін освітнього процесу, впровадження інноваційних методів навчання, цифрових технологій, створення психологічно безпечного та мотиваційного освітнього середовища, а також аналізує виклики, що постають перед педагогами в умовах воєнного стану та динамічних суспільних змін.

УДК 378.064.2-043.83:378.014.3-044.922(062.552)

© Харківська гуманітарно-педагогічна академія, 2025

Дунаєва В. Б.

ПСИХОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
ЯК ПЕРЕДУМОВА РЕЗИЛЬЄНТНОСТІ ТА
ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖЕННЯ ШКОЛЯРІВ 175

Дунаєва В. Б., Хижняк В. А.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 179
ВЗАЄМОДІЇ СУБ'ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Дьоміна О. В.

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ'Я 181

Єрмоменко О. А.

ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ В МАЙБУТНІЙ
ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 187

Жаботинська К. В., Жиденко Т. О., Литвинова О. М.

РОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ 192
ОСВІТИ

Жога Р. А.

МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ 196
ТРАНСФОРМАЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВОСТІ

Зайцева О., Васильєв С. В.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ПРАВ 200
ЛОГОПЕДА В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Заря Л. О., Ольхов Р. О.

СПІВРОБІТНИЦТВО В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ НА ЗАНЯТТЯХ З
ФОРТЕПІАНО, ВАЖЛИВІ ДІАЛОГИ ВИКЛАДАЧА ЗІ 205
ЗДОБУВАЧЕМ ОСВІТИ

МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВОСТІ

Жога Р. А. доктор філософії, викладач кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

Активна цифровізація освіти, пандемія COVID-19 та соціально-політичні події у світі зумовили перехід до використання дистанційних технологій та появи нових форм і методів навчання у вищій школі. У галузі музично-педагогічної освіти ці процеси набули особливого значення, оскільки поєднання мистецьких і технологічних компонентів вимагає від викладачів і здобувачів освіти нових способів взаємодії, контролю та творчої комунікації. Перехід до дистанційного формату виявив не лише нові можливості, а й глибокі суперечності. На відміну від більшості теоретичних або гуманітарних спеціальностей, музичне мистецтво ґрунтується на природньому звучанні, спільному музикуванні, емоційній взаємодії між викладачем і студентом. Саме тому дистанційна освіта в її традиційному форматі не може повною мірою забезпечити якість музично-виконавської підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва.

Сучасний етап розвитку музичної освіти потребує не стільки розширення дистанційних форм, скільки пошуку збалансованих моделей взаємодії, а саме таких, що поєднують живе спілкування, емоційно-творчу комунікацію й технологічні інструменти навчання. Саме інтеграція очних і цифрових форматів, використання гібридних технологій, високоякісного аудіо- та відеозапису здатні забезпечити необхідний рівень практичної підготовки, зберігаючи художню природу музичної освіти.

Проблеми дистанційної музично-педагогічної освіти знаходяться у колі наукових інтересів З. Дубового, О. Калюжної, М. Колеснікової, Л. Костіної, Г. Стець, О. Фонарюк, О. Халєєвої, які підкреслюють, що дистанційне навчання відкриває широкі можливості для самостійної роботи здобувачів освіти, розвитку навичок самоорганізації та інтеграції мультимедійних технологій у процес викладання музики. Разом із тим, дослідники наголошують на необхідності

подолання низки об'єктивних і суб'єктивних труднощів – технічних, методичних, психологічних, комунікативних [2, 3]. Серед перспективних напрямів розвитку відмічено впровадження гібридних моделей навчання, поєднання онлайн- та офлайн-практик, розробка цифрових репозиторіїв нотних матеріалів, інтерактивних курсів з теорії музики та онлайн-концертної діяльності студентів.

Однією з головних проблем дистанційного навчання музичного мистецтва є недосконалість технічного середовища. При проведенні занять затримка сигналу у часі унеможливорює синхронне музикування в реальному часі: інструментальні та вокальні ансамблі, хорові репетиції, заняття з диригування втрачають координованість. Також відзначаються спотворення тембру, коливання гучності, цифровий шум, що унеможливорює точне сприйняття інтонації й динаміки.

Згідно з дослідженнями О. Калюжної, навіть при використанні сучасних платформ (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams) стандартна компресія аудіо не дозволяє передати повний спектр музичного звучання, що ускладнює роботу над динамікою, звуковим балансом, тембральними відтінками [2]. Для музично-педагогічних спеціальностей технічна якість звуку є не просто зручністю, а необхідною умовою професійної підготовки.

Слід відмітити, що дистанційна форма освіти обмежує можливості безпосередньої педагогічної взаємодії. Опанування музичного мистецтва за своєю природою є соціально-комунікативним: воно передбачає живе спілкування, невербальні реакції, миттєву корекцію техніки чи інтонації студента. Як зазначає О. Халєєва, у дистанційних умовах втрачається почуття співтворчості, колективного дихання, єдиного емоційного поля. Це призводить до зниження мотивації студентів і відчуття ізольованості в процесі навчання [5].

Дисципліни, що передбачають виконавську або практико-орієнтовану діяльність (гра на інструменті, вокал, диригування), потребують спеціальної адаптації. Не завжди є технічна можливість продемонструвати здобувачу той чи інший прийом гри на інструменті або техніку диригування. Як зауважує Г. Стець, брак візуального контакту і складність контролю позиції рук, дихання, артикуляції унеможливають повноцінний педагогічний супровід [3].

Окрім того, не всі навчальні платформи забезпечують можливість інтеграції нотних редакторів, інтерактивних вправ для розвитку слуху чи ритмічного чуття. Це обмежує потенціал дидактичної взаємодії.

Музична освіта тісно пов'язана з емоційною саморегуляцією та розвитком креативності. В умовах онлайн-навчання відсутність безпосереднього виступу перед аудиторією, спільного музикування чи реакції слухачів знижує рівень емоційного включення студентів. Як зазначає З. Дубовий, це потребує від викладача нових підходів до підтримання внутрішньої мотивації через цифрові проекти, віртуальні концерти, педагогічні портфоліо, самооцінку власних результатів [1].

Ефективна дистанційна музично-педагогічна освіта потребує цілісної системи комунікації, де здобувачі мають доступ до всіх навчальних матеріалів із єдиної платформи. Позитивний досвід продемонструвала система Google Workspaces for Education, зокрема Google Classroom, що дозволяє викладачам розміщувати нотний матеріал, відеоуроки, завдання для самостійної роботи, вести комунікацію з групами, організовувати консультації та зворотний зв'язок. Цей інструмент сприяє не лише організації процесу, а й формуванню цифрової автономності здобувачів освіти [2].

Таким чином, дистанційна підготовка майбутніх вчителів музичного мистецтва, вимагає поєднання технологічної гнучкості та педагогічної творчості. В сучасних умовах доцільно застосовувати гібридну модель, у якій теоретичні дисципліни (елементарна теорія музики, сольфеджіо, музична література) можуть викладатися онлайн, а практичні заняття (спеціальний музичний інструмент, вокал, ансамбль, диригування) – у форматі коротких очних сесій або відеозустрічей із використанням високоякісного аудіообладнання.

До того ж викладачі мають володіти цифровими педагогічними компетентностями, а саме знанням онлайн-платформ, програм для обробки аудіо/відео, засобів запису та демонстрації матеріалу [4].

Отже, дистанційна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва має великий потенціал, проте супроводжується низкою проблем:

- технічні труднощі (затримка, викривлення звуку, обмежена якість відео);

- відсутність живого емоційного контакту та можливості колективного музикування;
- недосконалість методик дистанційного викладання практичних дисциплін.

Подолання цих викликів можливе завдяки розробці комплексної моделі музично-педагогічної підготовки, що поєднує традиційні мистецькі принципи з інноваційними цифровими інструментами, сприяючи формуванню конкурентоспроможного, технологічно компетентного та творчо мислячого фахівця.

Список використаних джерел

1. Дубовий З. С. Самостійність як необхідна складова підготовки майбутнього учителя музики в процесі дистанційного навчання. *Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки*. 2016. Вип. 4. С. 61–64.
2. Калюжна О. О. Методичні засоби дистанційного навчання в системі музично-теоретичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва. *Актуальні питання гуманітарних наук*. 2024. Вип. 75, ч. 1. С. 48–55. URL: https://www.aphn-journal.in.ua/archive/75_2024/part_1/48.pdf
3. Стець Г. В., Кишакевич С. В. Дистанційна форма навчання в музично-педагогічній освіті. *Інноваційна педагогіка 2022*. Випуск 52. Том 1. С. 177–180. DOI <https://doi.org/10.32782/2663-6085/2022/52.1.33>
4. Фонарюк О. В., Партико Н. В. Інформаційно-цифрова компетентність викладача як запорука успішного електронного навчання студентів. *Інноваційна педагогіка*. 2022. Вип. 52. С. 157–161. DOI <https://doi.org/10.32782/2663-6085/2022/52.2.32>
5. Халєєва О. В., Колеснікова М. Л., Костіна Л. М. Теоретико-методологічні аспекти дослідження хорового мистецтва та музичної освіти в умовах цифровізації. *Південноукраїнські мистецькі студії*. 2025. Вип. 3. С. 97–101. DOI: <https://doi.org/10.24195/artstudies.2025-3.12>